

Mecyna trinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae), en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2025. *Mecyna trinalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae), en Orense (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, **24**: 43. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.17447873>.

• *Mecyna trinalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

España: Orense, Rubiá, Biobra, 29TPH7503706700 (fig. [1]), 828 m, pista forestal en el encinar, *Quercetum rotundifoliae*, acude a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 3 horas, 27/06/2009, ♂ (andropigio, fig. [2]), depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, LOU-Arthr 41736 (fig. [3]), J. J. Pino, R. Pino et al.

Habita en el encinar colino y montano de Rubiá (pero, mapa fig. [4]), con matorral mediterráneo y ambiente termófilo o xerotermófilo. La larva se alimenta de las hojas de *Helianthemum* sp. (Slamka, 2013: 98 [1]). En los claros del matorral mediterráneo esclerófilo de Rubiá, comunidad del *Helianthemo-Brometum erecti*, hay al menos cinco especies de *Helianthemum* (Giménez de Azcárate y Amigo Vázquez, 1996: 76-77 [2]).

Bibliografía

- [1] Slamka, František. 2013. *Pyraloidea of Europe (Lepidoptera), Volume 3. Pyraustinae & Spilomelinae. Identification, Distribution, Habitat, Biologie*. Publisher: František Slamka. Bratislava, 357 pp.
- [2] Giménez de Azcárate Cornide, Joaquín & Amigo Vázquez, Javier. 1996. *Inventario da flora vascular de afloramientos calios de Galicia "Pteridophyta e Spermatophyta"*. Edición do Castro, Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Cadernos da área de ciencias biolóxicas. Inventarios, 12. 181 pp.